
LANCEIROS NEGROS, CURRÍCULO E APAGAMENTO RACIAL: LIVROS DIDÁTICOS E OS LIMITES DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

DOI: 10.5281/zenodo.19234466

CAIRO EDUARDO DA SILVA GUIMARÃES¹

¹MESTRANDO EM SOCIOLOGIA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

cairo_silva@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7547349385723445>

AT34: Educação Antirracista e Relações Étnico-Raciais

Introdução: A participação dos Lanceiros Negros na Revolução Farroupilha constitui um tema relevante para a reflexão sobre memória histórica, currículo e relações étnico-raciais no contexto educacional brasileiro. Apesar de sua importância histórica, essa presença tem sido frequentemente marginalizada nas narrativas escolares, sobretudo nos livros didáticos de História, que seguem exercendo papel central na seleção e difusão do conhecimento legítimo no espaço escolar. **Objetivo:** Analisar como livros didáticos de História utilizados na educação básica brasileira abordam a participação dos Lanceiros Negros na Revolução Farroupilha, com atenção ao episódio do Massacre de Porongos, buscando compreender em que medida tais materiais dialogam com a Base Nacional Comum Curricular e com a Lei 10.639/03. **Metodologia:** A pesquisa adota abordagem qualitativa de caráter documental e toma como corpus dez coleções didáticas amplamente utilizadas em escolas públicas e privadas. A análise foi orientada pela identificação da presença ou ausência de referências aos Lanceiros Negros, pela verificação de menções ao episódio de Porongos e pela observação das formas de interpretação do conflito nos materiais. **Resultados:** Os resultados indicam que a participação negra na Revolução Farroupilha é, em geral, invisibilizada ou tratada de forma breve e superficial, enquanto as narrativas escolares privilegiam lideranças brancas e leituras centradas nas elites regionais. Evidencia-se, assim, uma tensão entre o marco legal que orienta a valorização da história afro-brasileira e os conteúdos efetivamente legitimados nos materiais didáticos. **Conclusão:** Conclui-se que o apagamento dos Lanceiros Negros compromete a construção de uma memória histórica plural e crítica, além de expor os limites da implementação de uma educação efetivamente antirracista no ensino de História.

Palavras-chave: Currículo; Educação Antirracista; Lanceiros Negros.